

СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА И ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ

Бекк Наталья Викторовна¹, Таубе Марика Владимировна², Буянкова Юлия Денисовна³

¹Заведующая кафедрой промышленного дизайна, Доктор технических наук, профессор;

²кандидат технических наук, доцент;

³дизайнер лаборатории устойчивого дизайна Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова, Новосибирск, Российская Федерация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369272>

Аннотация. Определены формы сотрудничества университета и предприятий. Обоснована важность проектирования фонарей, как объектов среды, особенно в мегаполисах. Отражен тренд на инновационное оснащение уличных фонарей. Определены проблемы формообразования инновационных фонарей. Даны проектные решения фонарей с учетом нового подхода. Показано развитие дизайна фонарей как арт-объектов.

Ключевые слова: образование, предприятие, дизайн, формообразование, фонари, инновации, арт-объект.

Abstract. The forms of cooperation between the university and enterprises are defined. The importance of designing lanterns as environmental objects, especially in megacities, is substantiated. The trend towards innovative street lamp equipment is reflected. The problems of shaping innovative lanterns have been identified. The design solutions of the lanterns are given taking into account the new approach. The development of the design of lanterns as art objects is shown.

Keywords: education, enterprise, design, shaping, lanterns, innovation, art object.

При изучении дисциплины «Проектирование» в творческих вузах самый лучший образовательный эффект дает выполнение проектов по реальным задачам от предприятий.

Одной из сфер интересов студентов, обучающихся по профилю «Предметный дизайн» является объекты уличной среды, и в частности, фонари.

Новосибирск является городом- миллиоником, поэтому проблема изготовления, размещения и обновления уличных фонарей для него всегда актуальна. В Новосибирске ряд предприятий занимается производством или реконструкцией уличных фонарей. Для решения проблемы разработки дизайна современных уличных фонарей предприятия обращаются в Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова.

В последние годы возрос интерес к созданию так называемых «умных» фонарей, то есть инновационно оснащенных [1,2]. Но при этом необходимо совместить внешний вид объекта с его «электронной начинкой». И тут разработчики от производства и дизайнеры сталкиваются с большим числом проблем. Особенно это связано с тем, что габариты изделий существенно увеличиваются, а эстетика требует «легких» форм.

Поиском компромисса и занимаются дизайнеры предметной среды в рамках образовательного процесса.

Был разработан дизайн линейки умных фонарей для городских и парковых зон. Предполагается, что фонари должны быть оснащены wi-fi роутерами, источниками питания, антеннами и камерами видеонаблюдения, либо какими-то отдельными техническими изделиями. Предложены для удобства потребителей такие конструкции фонарей, которые имеют встроенные скамейки (рис. 1).

Рис. 1. Варианты дизайна "умных" фонарей

Также важно было предусмотреть и другие аспекты. Например, устойчивость к погодным условиям, удобство обслуживания, гармоничная интеграция внешнего вида в соответствующую городскую архитектуру.

Новым в формообразовании явилось то, что основание фонарей стало более массивным. Это связано с тем, что в нем скрываются источник питания и коммутатор, который питает точку доступа wi-fi и камеры видеонаблюдения. Поскольку надо обеспечить влагозащиту, этих приборов они устанавливаются внутри фонарного столба.

Для обеспечения безопасности в общественных местах предусмотрены модули для установки в них камер видеонаблюдения. Если необходимо обеспечить обзор 360 градусов, то тогда устанавливается до 4-х камер. И, соответственно, формируются специальные модули.

Сложным является и вопрос установки антенн, которые не должны блокироваться металлом. Поэтому их надо размещать на самой верхней точке, выше столба. Лучшим решением является использование шайбовидных антенн.

Дизайн предложенных фонарей отличается геометричностью форм и линий. Такой подход позволяет создавать визуально более легкие и одновременно прочные конструкции. Декором выступают деревянные элементы, которые используются в

конструкции скамеек. Они создают ритм и на контрасте с холодным металлом приносят теплоту в образ фонарей. Рейки располагаются как вертикально, так и горизонтально, добавляя динамики в конструкцию. Предложенные фонари представляют собой идеальное решение для модернизации городской среды.

Также актуальным является тренд на разработки «умных» фонарей в виде арт-объектов. Эти объекты становятся частью городской среды, украшая её и создавая уникальные визуальные эффекты, привлекающие внимание жителей и туристов.

Новосибирск можно назвать городом контрастов, где современность переплетается с историей, создавая уникальный архитектурный облик. В Новосибирске много зданий выполненных в стиле конструктивизма. Конструктивизм, как стиль, отличается своей строгостью форм и ориентацией на создание практичных и удобных объектов [3-5]. Этот стиль идеально подходит для оформления умных фонарей, поскольку позволяет сочетать современные технологии с эстетическими требованиями. Поэтому фонари, выполненные в стиле конструктивизма, могут стать не просто украшением городских улиц, но и настоящим арт-объектом. Такие фонари также были разработаны в рамках дисциплины «Проектирование». Очень важно для жителей города и туристов создавать комфортную и вместе с тем привлекательную среду [6].

Разработанные фонари имеют минималистичный дизайн, без излишних декоративных элементов, что соответствует одному из ключевых принципов конструктивизма — функциональности и отказу от украшения. Фонари окрашены в те цвета, в которые окрашено здание, именно этот прием создает композиционное единство и делает фонари арт-объектом. Такое решение подчеркивает и современность города и привлекает туристов.

Таким образом, можно сделать вывод, что современный подход к проектированию интеграция с производством, повышает качество подготовки дизайнеров и качество жизни в мегаполисе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахтямов Р.Ф., Капитанова А.А., Черненко Ю.В. Умное уличное освещение// Энергоэффективность и энергобезопасность производственных процессов (ЭЭПП-2019) сборник трудов. – Тольятти, 2019. – С.245-248
2. Шичавин Е.С., Ашрятов А.А. Особенности проектирования уличного освещения на основе систем автоматизированного управления освещением// Инженерный вестник Дона. – Ростов-на-Дону, 2024. – С. 1-14
3. Мальцева И.Н., Жиликова Е.С. Идеи конструктивизма в современных жилых комплексах// Архитектон: известия вузов №1(81). – Екатеринбург, 2023.
4. Гашенко А.Е. Эскизы инвентаризации новосибирского архитектурного авангарда // Баландинские чтения. 2019. Т.14. № 1. С.423-441.
5. Гашенко А.Е. Новосибирский архитектурный авангард: вопрос стилистической дифференциации // Будущее памятников архитектуры конструктивизма: материалы научно-практической конференции. – Новосибирск: НГУАДИ, 2017. – С. 12-24.
6. Иванова Д. В., Таубе М. В., Бекк Н. В. Инклюзивный дизайн объектов в научно-туристических локациях // Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологии: опыт, практика и перспективы/ сб. науч. трудов IX международной научно- практической конференции. Ч2. - Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2024.- С. 298-301